

EXTRA VERREN

Jahrbuch des Museumsvereins
des Bezirkes Reutte

2020

15. Jahrgang

Herausgeber: Museumsverein des Bezirkes Reutte
Schriftleitung: Klaus Wankmiller

Anschrift: Museumsverein des Bezirkes Reutte
Untermarkt 25 (Museum im Grünen Haus)
A-6600 Reutte
Tel. 0043 (0) 5672 72304
E-Mail: info@museum-reutte.at
Internet: www.museum-reutte.at

Titelbild: „Elbigenalp 1815“ von Johann Anton Falger (1791 – 1876) in der Wunderkammer
Elbigenalp (Foto: Klaus Wankmiller).

Autoren 2019: *Birgit Maier-Ihrenberger, Peter Linser, Hubert Romeder, Ingrid Rittler, Klaus Wankmiller, Erich Printschler, Richard Lipp, Thomas Pfundner und Ernst Hornstein. Es fehlen: Lukas Gundolf, Sonja Kofelenz, Daniel Lueger und Josef Mair.*

Für den Inhalt der Beiträge zeichnen die Verfasser verantwortlich.

ISSN 1992-0261

ISBN 978-3-903211-03-2

© 2020 Museumsverein des Bezirkes Reutte

Alle Rechte vorbehalten. Kein Titel des Werkes darf in irgendeiner Form (Druck, Fotografie, Mikrofilm oder in einem anderen Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Herausgebers reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

Lektorat: Sigrig Linser, Alexandra Posch, Barbara Wankmiller, A-6600 Reutte

Satz, Gestaltung und Bildbearbeitung: Ernst Hornstein, A-6600 Reutte

Umschlaggestaltung: VVA Grafik, A-6604 Höfen

Druck: Digitaldruck Tebben GmbH, D-87640 Biessenhofen

Digitaldruck Tebben GmbH

*I*nhaltsverzeichnis

<i>Ernst Hornstein</i> Vorwort	5
<i>Barbara Kainrath / Stefan Pircher</i> Römerzeitliche Fundstellen im Gemeindegebiet von Nassereith und ihr Kontext zur Via Claudia Augusta	7
<i>Erhard Maroschek</i> Das Spruchband am Goldenen Dachl	19
<i>Thomas Pfundner</i> Ein bedeutender Vertrag zur Geschichte des Allgäus und des Außerferns aus dem Jahr 1581/82	27
<i>Peter Linser</i> „Aller fremden Hilfe entblößt“ Außerferner Alltagsleben in der Kriegszeit um 1800	37
<i>Klaus Wankmiller</i> Die Familie des Reuttener Malers Johann Christoph Haas (1753 – 1829) Eine Spurensuche in Hallein, Schwäbisch-Gmünd und im Außerfern	55
<i>Klaus Wankmiller / Erich Printschler</i> Joseph Anton Koch als Freskant Doch ein Nazarener?	75
<i>Erich Printschler</i> „Die Argonauten nach Pindar, Orpheus und Apollonius von Rhodos in 24 Tafeln, entworfen und gezeichnet von Asmus Jakob Carstens und radiert von Joseph Koch, Rom 1799“ oder Die Dekonstruktion einer Freundschaft und einer Feindschaft	123
<i>Sonja Kofelenz</i> Buchbesprechung: „Mit Messer und Schlegel!“ – Werke Pfrontener Bildhauer im Außerfern	159
<i>Sonja Kofelenz</i> Buchbesprechung: Maximilian I. – König, Landesfürst und Kaiser	161
Personenregister	163
Ortsregister	171

*D*ie Mitarbeiter dieses Jahrbuchs

Hornstein, Ernst, Obmann des Museumsvereins des Bezirkes Reutte
Zeiller-Straße 9
A-6600 Reutte

Kainrath, Barbara, Dr. phil., Archäologin
RA Research Archaeology
Laxenburgerstraße 26/12
A-1100 Wien

Kofelenz, Sonja, Bibliothekarin
Christoph-Haas-Straße 10
A-6600 Reutte

Linser, Peter, Mag., Volksschuldirektor i. R.
Tränkeweg 11b
A-6600 Reutte

Maroschek, Erhard, Mag. phil., Kassenverwalter
Unterdorf 15/3
A-6631 Lermoos

Pfundner, Thomas, Pfarrer von Holzschwang
Sankt-Georg-Straße 14
D-89233 Neu-Ulm

Pircher, Stefan, Ing. MA MA, Archäologe
Mühldorf 163/3
A-9814 Mühldorf

Printschler, Erich, DI, Kulturhistoriker
Planseestraße 5
A-6600 Reutte

Wankmiller, Klaus, Rektor
Schoberstadl 1
A-6600 Reutte

Römerzeitliche Fundstellen im Gemeindegebiet von Nassereith und ihr Kontext zur Via Claudia Augusta

Von Barbara Kainrath und Stefan Pircher

Gliederung

1. Fundstelle in den Feldern von Dormitz

2. Fundstelle bei der Pension Kreuz

Abbildungsnachweis

Anmerkungen

Literatur

Immer wieder wurden in den letzten Jahrzehnten der wissenschaftlichen Forschung durch gezielte Prospektionen entlang der Via Claudia Augusta, die vom Institut für Archäologien der Universität Innsbruck betreut werden, römerzeitliche Siedlungsstellen entdeckt. Somit ist der Kenntnisstand zur Römerzeit in Tirol durch darauf folgende archäologische Ausgrabungen in den Siedlungen in Biberwier¹, Strad² und Ehrwald³ kontinuierlich gewachsen.

Ein weiterer Hotspot lässt sich nun im Gemeindegebiet von Nassereith fassen, zeichnen sich doch dort gleich zwei Siedlungen unterschiedlicher Funktionen ab. Schon seit langer Zeit ist der Verlauf der Via Claudia Augusta in den Feldern von Dormitz nachgewiesen.⁴ Von Süden kommend verläuft die Straße im Gurgltal das Schotterwerk in Rauth passierend in annähernd gerader Führung am Talgrund in Richtung Norden. In manchen Abschnitten ist sie als leichter Damm im Gelände zu erkennen, an anderen Stellen verliert sie sich in den Feldern. In weiterer Führung nördlich von Nassereith steigt sie in Richtung Fernpass stetig an. Auf Grund dieser Lage – analog zur Situation nördlich des Passes in Biberwier – ist in diesen Feldern eine Straßensiedlung zu vermuten, die für die Versorgung der Reisenden diene und den Wechsel von Zugtieren ermöglichte. Eine Bekräftigung findet diese Theorie durch eine Vielzahl an Metallfunden, die von diesen Äckern stammen. Eine zweite Fundstelle im Ortszentrum von

Dormitz, die neben ebenfalls im Vorfeld geborgenen Kleinfunden durch weitere archäologische Untersuchungen bestätigt wurde, ist mit Sicherheit als römerzeitliche Siedlung anzusprechen.

1. Fundstelle in den Feldern von Dormitz

Aus einer Fläche von circa 16 ha östlich der heutigen Bundesstraße stammen über 400 Metallfunde,⁵ von denen der Großteil in die römische Zeit (1. bis 4. Jahrhundert n. Chr.) zu setzen ist (Bildtafel I). Interessant ist auch das Spektrum an vorrömischen Objekten wie beispielsweise eine Schlangenfibel aus der Bronzezeit (Ha D2/D3), eine Knotenfibel und eine Nauheimer Fibel mit wellenförmiger Leiterband-Verzierung aus der späten Latènezeit, sprechen doch diese Funde für eine Frequentierung auch in diesen Epochen.

Für die römische Kaiserzeit gehören bekanntermaßen Münzen zu den wichtigsten Objekten, um Fundstellen chronologisch beurteilen zu können. Aus den Feldern entlang der Via Claudia Augusta stammen 176 Prägungen, die in einer Jahresindexkurve dargestellt sind (Bildtafel II). Die Kurve beginnt mit vier republikanischen Silbermünzen (ca. 80 v. Chr.), die noch im 2. Jahrhundert n. Chr. als Zahlungsmittel dienten. Eine stetige Frequentierung setzt in augusteischer Zeit (37 v. Chr. bis 14 n. Chr.) ein und es bildet sich nahezu das gesamte erste nachchristliche Jahrhundert gut ab, wobei gegen Ende des Jahrhunderts in

der Regierungszeit der Flavii eine Lücke zu erkennen ist. Eine nächste Unterbrechung ist dann zwischen 120 und 140 n. Chr. zu vermerken, bis um die Mitte des Jahrhunderts wieder vermehrt Prägungen einsetzen. Bis zum Ende des 2. Jahrhunderts ist die Verlustrate mit drei Zeugnissen des *Septimius Severus* (Abb. 1) als schwach zu bezeichnen. Seine Nachfolger *Elagabal*, *Caracalla* und *Severus Alexander* lassen sich dann wieder durch mehrere Prägungen nachweisen, bevor ein markanter Anstieg in der Münzkurve durch Antoniniane der Soldatenkaiser zu beobachten ist, die mit 31 Stück vertreten sind und mit dem Jahr 275 n. Chr. enden. Den Großteil (109 Münzen) der in den Feldern geborgenen Münzen bilden die spätantiken Prägungen, die am Ende des 3. bzw. am Anfang des 4. Jahrhunderts mit zahlreichen Bronzemünzen einsetzen. Diese große Anzahl überrascht keineswegs, weil im Zeitraum ab 337 n. Chr. im gesamten römischen Reich massenweise Münzen in Umlauf gebracht wurden. Die letzten Münzen, die hier verloren gingen, wurden um 380/388 n. Chr. geprägt.

Abb. 1: Denar des Kaisers *Septimius Severus* aus den Feldern von Dormitz.

Die zweite zentrale Fundgruppe aus den Feldern von Nassereith sind die römischen Fibeln (Gewandspangen), die Modeerscheinungen unterschiedlicher Jahrhunderte und jeweilige Kultur- und Handelskontakte widerspiegeln. Das Spektrum ist äußerst vielfältig und einerseits geprägt vom gallischen Kulturraum und andererseits von ostalpinen Einflüssen, die beide das raetische Fibelmaterial stark prägen. Durch Händler und zugezogene Bevölkerung lassen sich Fremdeinflüsse fassen. Ein derart heterogen durchmischtes Spektrum an Trachtbestandteilen ist typisch für Siedlungsplätze, die im direkten Umfeld von römischen Straßen als Achsen des kulturellen Austauschs liegen.

Dem gallischen Fibelkreis ist beispielsweise eine Hülsenspiralfibel des Typs Langton Down der frühüberischen/frühclaudischen Zeit zuzuweisen. Eine typisch germanische Form liegt mit Augenfibeln vor, die durch die beiden Augen auf einer schmalen Kopfplatte mit meist seitlichen Endknöpfen charakterisiert ist. Auch diese Variante wurde im frühen 1. Jahrhundert bis in flavische Zeit getragen. Eine für das Tiroler Inntal typische Form der kräftig profilierten Fibel der mittleren Kaiserzeit liegt mit der Variante mit großer Bügelscheibe vor, die eine regionale südraetische Variante darstellt.

Der Großteil der hier geborgenen Fibeln entspricht weit verbreiteten Typen des späten 1. bis Beginn des 3. Jahrhunderts, Einzelstücke wie eine Vogelfibel, eine Fibel mit umgeschlagenem Fuß und eine Zwiebelknopffibel (Form Prötzel 3/4) sind die spätesten Zeugnisse und weisen in das 4. Jahrhundert n. Chr.

In den Kulturkreis der sogenannten Heimstetener Gruppe gehört ein bronzenener Sprossengürtelhaken, der als Charakteristikum dieser Kultur gilt, die eine Generation nach der Provinzwerdung aufkommt und noch nach der Mitte des 1. Jahrhunderts einheimische Traditionen fortleben ließ.⁶

2. Fundstelle bei der Pension Kreuz

Eine zweite Fundstelle, die im Verlauf der Begleichenungen mit der Metallsonde entdeckt wurde, liegt mitten im Ortsgebiet von Dormitz, in unmittelbarer Nähe zur Kirche. Von dort ist ein Fundkomplex bekannt geworden,⁷ der aus 16 Fibeln und 73 Münzen besteht und wiederum den Zeitraum vom 1. bis ins 4. Jh. n. Chr. umfasst (Bildtafel III).

Die Münzkurve (Bildtafel IV) weist Analogien und kleine Unterschiede zur oben genannten Kurve auf: eine erste Gemeinsamkeit ist das Einsetzen in augusteischer Zeit, womit ein Besiedlungsbeginn damit diskutiert werden kann.⁸ In den darauffolgenden Jahrzehnten entwickelt sich die Münzkurve unterschiedlich: Aus dem Areal am Talgrund liegen Prägungen der Kaiser *Claudius* und *Nero* vor, dafür fehlen die Münzen der flavischen Kaiser fast zur Gänze, in deren Regierungszeit hingegen der Siedlungsbeginn im Ortskern von

Dormitz erkannt werden kann. Die erste Hälfte des 2. Jahrhunderts ist an beiden Fundstellen schwach vertreten, aus dem Siedlungsareal bei der Kirche stammen zwei Münzen des Hadrian, während in den Feldern am Talgrund erst wieder severische Zeugnisse auftreten. Der Aufschwung in dieser Zeit ist genauso vergleichbar, wie auch die folgende Periode der Soldatenkaiserzeit an beiden Plätzen stark vertreten ist, wie das für raetische Fundplätze allgemein als typische Erscheinung gilt. Am Ende dieses Jahrhunderts war eine Münzreform des *Aurelianus* verantwortlich für den Rückgang der Prägungen und für das seltene Vorkommen entsprechender Münzen genauso wie eine weitere Reform unter *Diocletian* am Ende des 3. Jahrhunderts. Aus dieser Zeit liegen aus den Nassereither Feldern einzelne Prägungen der Regenten *Diocletian*, *Maximianus* und *Constantius Chlorus* vor, während Münzen dieser Periode in Dormitz bei der Kirche fehlen. Einen markanten Aufschwung und ein stetiges Weiterlaufen erfahren beide Münzkurven in constantinischer Zeit, die für Raetien als Zeit des Friedens und der wirtschaftlichen Konsolidierung gilt. Auch *Constantins* Söhne, die bis 361 n. Chr. massenweise Münzen prägen ließen, bilden sich bestens ab, wobei sich in der Siedlung Dormitz in den Jahren zwischen 355 und 365 n. Chr. eine Lücke auftut. Mit valentinianischen Prägungen (Abb. 2) enden beide Diagramme in den 80/90er Jahren des 4. Jahrhunderts. Insgesamt machen die Prägungen ab 300 n. Chr. im Talgrund 62% und im Ortskern von Dormitz 55% aus.

Abb. 2: Silbermünze (*Siliqua*) des *Valentinian II.* aus dem Feld bei der Kirche in Dormitz.

Das Fibelspektrum aus dem Acker bei der Pension Kreuz ist ähnlich abwechslungsreich und kulturell breit gefächert wie jenes aus den Äckern entlang der römischen Straße. Der

Großteil der auftretenden Typen stellt wieder hauptsächlich Formen des 1. und frühen 2. Jahrhunderts dar. Wie auch die Münzkurve gezeigt hat, spiegeln sich das fortgeschrittene 2. und das 3. Jahrhundert hier nicht wider. Die große Anzahl an Münzen des späten 3. und des 4. Jahrhunderts (insgesamt 57 Münzen) von dieser Fundstelle ist wiederum mit dem reichsweiten Münzausstoß in dieser Zeit zu erklären, sie deuten aber wohl eine Nutzung des Areals auch in dieser Periode an. Noch etwas später dürfte ein silberner punzverzierter Riemenendbeschlag (Abb. 3), der ein spätantik/frühmittelalterliches Zeugnis darstellt, in den Boden gelangt sein.

Abb. 3: Silberner Riemenbeschlag aus dem Feld bei der Kirche in Dormitz.

Um den Kontext der Einzelfunde und um chronologisch näher fassbare Daten zu erlangen, wurden die archäologischen Maßnahmen im Acker im Ortskern von Dormitz fortgesetzt. Zunächst führte ein Team der Universität Innsbruck unter der Leitung von Gerald Grabherr im Jahr 2016 geophysikalische Prospektionen im Rahmen einer Lehrveranstaltung durch, um eventuelle Gebäude unter der Ackeroberfläche zu erkennen. Speziell im südöstlichen Bereich der genannten Flur ließen sich positive Anomalien im Magnetogramm erkennen (Bildtafel V), die Hinweise auf bauliche Strukturen im beschriebenen Areal lieferten.

Somit konnte im Anschluss daran sehr gezielt eine Fläche für eine archäologische Ausgrabung ausgewählt werden. Dank der Unterstützung durch den Verein *Via Claudia Augusta*, der eine Förderung durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung und Interreg V-A Italien-Österreich 2014 bis 2022 zur Verfügung stellte, unternahm im Herbst 2017 ein kleines Team⁹ eine Feststellungsgrabung zur genaueren Beurteilung und Interpretation

der Fundstelle. Zwischen 13. Oktober und 3. November 2017 wurde auf dem Acker hinter der Pension Kreuz eine Siedlung der Römerzeit auf rund 230,00 m² untersucht. Der Nachweis zweier Holzgebäude (Bildtafel VI) mit zugehörigen Erdkellern erwies sich als wahrer Glücksfall, da eine Bebauung in Holz im Umfeld der Via Claudia Augusta bisher nur selten aufgezeigt werden konnte. Das ältere der beiden Häuser war von Nordosten nach Südwesten orientiert – mit Blickrichtung Imst/Gurgltal – erbaut worden. Anhand von zehn Pfostengruben, in denen sich die Holzpfeiler der Hauskonstruktion befanden, war es möglich, den Grundriss von 12,17 x 9,16 m zu rekonstruieren. Das entspricht einem Seitenverhältnis von 4:3 bzw. einem römischen Fußmaß von 40 x 30 pedes. Die sechs in der Hausmittellachse befindlichen Pfosten dürften eine Dachkonstruktion getragen haben. Sowohl im Zentrum als auch im südlichen Teil des Gebäudes konnte je ein Keller lokalisiert werden, wobei jeder der beiden wohl als Lagerraum diente. Der Boden der größeren Vorratsgrube bestand aus einer Steinlage. Aus diesem Keller wurden ein Bronzelöffel, eine vorrömische Eisenfibul, Tafel- und Kochgeschirr aus Keramik sowie Amphorenfragmente geborgen. Scherben von mehreren Keramikgefäßen und ein eiserner Schreibgriffel (Stilus) stammen aus der zweiten Kellergrube.

In einer späteren Phase wurde der erste Pfostenbau aufgegeben und an gleicher Stelle ein Gebäude aus Holz (6,00 m breit) neu errichtet. Die Ausrichtung des Neubaus war leicht verändert worden, wies mit seiner Front aber immer noch in Richtung Imst/Gurgltal. Im Keller des Hauses im Südwesteck wurden zwei spätrömische Münzen, Teile von Keramikgefäßen und ein weiterer Schreibgriffel (Stilus) aus Eisen sichergestellt. Zahlreiche weitere Pfostengruben deuten eine intensive Besiedlung in Dormitz während der Römerzeit an, ließen sich jedoch nicht zu weiteren Hausgrundrissen ergänzen.

Das Fundmaterial aus der gesamten Grabungsfläche umfasst überwiegend Keramikgefäße, die für eine Besiedlung des Platzes hauptsächlich im 1. und beginnenden 2. Jahrhundert n. Chr. sprechen. Aber auch noch im 4. Jahrhundert wurde dieses Areal zumindest

frequentiert.

Nur weitere archäologische Untersuchungen können neue wichtige Erkenntnisse über die Siedlungskammer in Dormitz erbringen. Auch wenn eine funktionale Ansprache der Gebäude in der siedlungsgünstigen Lage im Ortskern durch die dokumentierten Baubefunde nicht erfolgen kann, ist davon auszugehen, dass sie zur Versorgung der im Tal befindlichen (noch zu lokalisierenden) Straßensiedlung beitrug. Die Importgüter aus dem Süden und dem Norden, die entlang der Straße durch regen Handel in römischer Zeit transportiert wurden, erreichten jedenfalls auch die Ansiedlung in Dormitz.

Abbildungsnachweis

Abb.1 bis 3 und Bildtafeln I bis VI: Institut für Archäologien der Universität Innsbruck.

Anmerkungen

- 1 Grabherr (2010).
- 2 Kainrath (2010).
- 3 Grabherr/Kainrath (2013); Kainrath (2019).
- 4 Grabherr (2006) 115-119.
- 5 Wir danken den Findern Hubert Ewerz und J. und M. Post für die Möglichkeit der Dokumentation und wissenschaftlichen Bearbeitung der Funde.
- 6 Zuletzt: Steidl (2019).
- 7 Diese Funde wurden von Hubert Ewerz zur Bearbeitung zur Verfügung gestellt, wofür ihm herzlich gedankt wird.
- 8 Die Straßensiedlung in Biberwier weist jedenfalls entsprechend frühes Fundmaterial, zu dem auch Münzen zu zählen sind, auf, womit eine Siedlung zu diesem Zeitpunkt festzumachen ist. Somit wäre eine zeitgleiche Station für die Versorgung der Reisenden südlich des Fernpasses naheliegend.
- 9 Die Ausgrabung wurde unter der Leitung von Stefan Pircher unter Mitarbeit von Lukas Gundolf, Armin Kröpfl und Valentin Huter durchgeführt.

Literatur

Grabherr, Gerald: Die Via Claudia Augusta in Nordtirol. Methode, Verlauf, Funde, in: *Walde, Elisabeth / Grabherr, Gerald (Hg.): Via Claudia Augusta und Römerstraßenforschung im Alpenraum, IKARUS – Innsbrucker klassisch-archäologische Universitätsschriften 1* (2006), S. 35–356.

Grabherr, Gerald: Die römische Siedlung in Biberwier in ihrem Kontext mit der Via Claudia Augusta, in: *Grabherr, Gerald / Kainrath, Barbara (Hg.): conqueiscamus! Longum iter fecimus, Römische Raststationen und Straßeninfrastruktur im Ostalpenraum, Akten des Kolloquiums zur Forschungslage zu römischen Straßenstationen, Innsbruck 4. und 5. Juni 2009, IKARUS – Innsbrucker klassisch-archäologische Uni-*

versitätsschriften 6 (2010), S. 241–274.

Grabherr, Gerald / Kainrath, Barbara: Spuren der römischen Kaiserzeit in Ehrwald, in: Extra Verren Jahrbuch des Museumsvereins des Bezirkes Reutte 8 (2013), S. 7–22.

Kainrath, Barbara: Zur Interpretation einer römischen Fundstelle an der Via Claudia Augusta im Gurgltal, in: *Grabherr, Gerald / Kainrath, Barbara (Hg.): conquiescamus! Longum iter fecimus, Römische Raststationen und Straßeninfrastruktur im Ostalpenraum, Akten des Kolloquiums zur Forschungslage zu römischen Straßenstationen, Innsbruck 4. und 5. Juni 2009, IKARIUS – Innsbrucker klassisch-archäologische Universitätsschriften 6* (2010), S. 215–240.

Kainrath, Barbara: Ein römisches Gasthaus im Strader Wald, in: Extra Verren – Jahrbuch des Museumsvereins des Bezirkes Reutte 5 (2010), S. 7–15.

Kainrath, Barbara: Das Ehrwalder Becken in der frühen römischen Kaiserzeit, in: *Zanier, Werner (Hg.): Kulturwandel um Christi Geburt. Spätlatène- und frühe römische Kaiserzeit in den mittleren Alpen zwischen Südbayern und Gardasee. Akten des Kolloquiums in Innsbruck vom 18. und 19. Oktober 2017, Münchner Beiträge zur Vor- und Frühgeschichte 67* (2019), S. 345–360.

Steidl, Bernd: Kontinuität der vorrömischen Bevölkerung und die Heimstettner Gruppe. Neue Forschungen zum 1. Jahrhundert n. Chr. in Raetien, in: *Zanier, Werner (Hg.): Kulturwandel um Christi Geburt. Spätlatène- und frühe römische Kaiserzeit in den mittleren Alpen zwischen Südbayern und Gardasee. Akten des Kolloquiums in Innsbruck vom 18. und 19. Oktober 2017, Münchner Beiträge zur Vor- und Frühgeschichte 67* (2019), S. 317–344.

Bildtafelteil zu: „Römerzeitliche Fundstellen im Gemeindegebiet von Nassereith und ihr Kontext zur Via Claudia Augusta“ von Barbara Kainrath und Stefan Pircher (Tafeln I bis VI).

Tafel I: Kartierung der Metallfunde in den Feldern von Dormitz. Rote Linie: Via Claudia Augusta.

Tafel II: Kurve der Münzen aus den Feldern von Dormitz.

Tafel III: Kartierung der Metallfunde aus dem Feld bei der Kirche in Dormitz.

Tafel IV: Kurve der Münzen aus dem Feld bei der Kirche in Dormitz.

Geophysikalische Prospektion Dormitz, KG Nassereith

Grundstücksnummer: 1465, 1466/2

MNR.: 80008.16.01

Leopold-Franzens-Universität Innsbruck, Institut für Archäologien

Plan: Lukas Vincent Gundolf, Nebojša Đukanović, Verena Streng

Datum: 14.04.2017

Tafel V: Magnetogramm des Feldes bei der Kirche in Dormitz. Roter Kreis: Pfostenbau.

Tafel VI: Phasenplan der Pfostenbauten bei der Kirche in Dormitz.